

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo‘raev Husan	
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....	624
Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O'zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o'rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o'rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O'zbekistonning to'qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro'zova Farog'atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

KORXONALARNING INNOVASION FAOLIYATINI BOSHQARISH VOSITALARINI SHAKLLANTIRISHNING ZARURIY SHARTLARI

Akramboyev Azizbek Rustamjon ug'li
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

Annatsiya: Ushbu maqolada korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarishni shakllanishning nazariy va amaliy tamoyillari korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarishning nazariy asoslari haqida fikir va mulohazalar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: innovasion faoliyatni boshqarish, korxonalar, ishbilarmonlik, iqtisodiy va ijtimoiy oʻsish, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье рассмотрены необходимые условия формирования средств управления инновационной деятельностью предприятий, теоретические и практические принципы формирования инновационной деятельности предприятий, теоретические основы управления инновационной деятельностью предприятий. представлены.

Ключевые слова: управление инновационной деятельностью, предприятия, предпринимательство, экономический и социальный рост, эффективность.

Annotation: In this article, the necessary conditions for the formation of the means of managing the innovative activities of enterprises, the theoretical and practical principles of the formation of the innovative activities of enterprises, the theoretical foundations of the management of the innovative activities of enterprises are presented.

Key words: management of innovative activities, enterprises, entrepreneurship, economic and social growth, efficiency.

KIRISH

Innovasion faoliyatni boshqarishning taklif etilayotgan talqiniga koʻra, boshqaruvchi tizimga taʼsir koʻrsatishga imkon beradigan va innovasion faoliyatning samarali natijalariga erishishni taʼminlashi kerak boʻlgan maʼlum elementlarni oʻz ichiga olgan boshqaruv vositalaridir. Bunday vositalar menejer tomonidan oʻz faoliyatida qoʻllaniladigan kuch, taʼsir va yetakchilik uslubini mutlaqo adolatli aniqlashi kerakligini tushunishga imkon beradi. Shunday qilib, innovasion faoliyatni samarali boshqarish uchun uning vositalari – taʼsir, kuch va uslubdan foydalanish va rivojlantirish kerakligini talab etadi aniq.

Samarali boshqaruv vositalarini va uning innovasion faoliyatdagi rolini oʻrganish menejerlar tipologiyasini oldindan tahlil qilmasdan mumkin emas. Yetakchilik vositalarini shakllantirishning asosi boshqaruvchi va unga boʻysunuvchining oʻziga xos vositalar, yaʼni kuch, taʼsir va yetakchilik uslubi boʻyicha oʻzaro taʼsiri boʻlganligi sababli, innovasion faoliyatni boshqarish vositalarini shakllantirishni tadqiq qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda ilmiy mushohada, abstrakt-mantiqiy fikrlash, analiz va sintez, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NITIJALAR

Umuman innovasion faoliyatni boshqarish va uning tipologiyasining innovasion faoliyat bilan shug'ullanuvchi menejrlarning beshta klassik turini ajratib ko'rsatish mumkin:

1) superinnovatorlar. – qo'l ostidagi xodimlarning barcha innovasion g'oyalarni boshqalardan tan olinishini kutmasdan, bajonidil qabul qiladigan va amalga oshiradigan menejerlar;

2) innovatorlar – qo'l ostidagilar tomonidan innovasion g'oyalarni tadqiq etish va ishlab chiqishni ma'qullaydigan, lekin maqsadga muvofiqligini oldindan ko'rib chiqqan oqilona va tasdiqlanganlarini amalga oshiradigan rahbarlar;

3) mo'tadil – zarurat bo'lganda innovasion g'oyalarni tadqiq qilish va amalga oshirishni amalga oshiradigan menejerlar;

4) konservatorlar – qo'l ostidagilarning innovasion g'oyalarni sekin idrok etadigan va amalga oshiradigan, o'zgarishga emas, balki mavjud an'analarni saqlab qolishga moyil bo'lgan rahbarlar;

5) superkonservativlar – qo'l ostidagilar tomonidan innovasion g'oyalarni tadqiq qilish va amalga oshirishning maqsadga muvofiqligini juda uzoq vaqt davomida tahlil qiladigan, har qanday yangiliklarga faol qarshilik ko'rsatadigan menejerlar. Ko'rib turganingizdek, talqinlarning aksariyati menejning «Tashqaridan turtki» olgan holda korxonaga faoliyatiga innovatsiyalarni kiritish qobiliyatiga qaratilgan.

Biroq, aksariyat korxonalar klassik tuzilma bo'yicha emas, balki autsorsing tizimidan foydalangan holda ishlayotgan bugungi sharoitda «menejer-bo'ysunuvchi» sxemasi haqidagi an'anaviy tasavvur yo'q qilinmoqda. Bo'ysunuvchilar ko'pincha tashkilot tashqarisidan olingan muhim ma'lumotlar, bilim va madaniyatning tashuvchisiga aylanadi. Shuning uchun menejning qo'l ostidagilarning g'oyalarni idrok etish, tahlil qilish va moslash qobiliyati kabi xususiyatlarini hisobga olish muhimdir. Olimlarning o'rganilayotgan toifalarning terminologik ta'riflariga bo'lgan yondashuvlarini batafsil tahlil qilib, biz innovasion faoliyat bilan shug'ullanadigan menejer bo'ysunuvchilar bilan samarali munosabatda bo'lishi, diqqatni jamlash va birlashtirish uchun menejer va yetakchining fazilatlarini birlashtirishi kerak degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Innovasion faoliyat rahbarlari qo'l ostidagilarning ijodiy salohiyatini ochish, qo'llab-quvvatlash va amalga oshirish uchun faol imkoniyatlar yaratishga chaqiriladi. Shu bois tadbirkorlik muhitining doimiy o'zgarishi va ilmiy-texnika taraqqiyotining jadallashuvi sharoitida innovasion menejrlarning roli keskin oshib bormoqda. Har bir tashkilot uchun innovasion faoliyat yetakchisi tashkilotda innovasion faoliyatni amalga oshirish va uning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida texnologik taraqqiyot yutuqlarini o'zlashtirish uchun sharoit yaratuvchi islohotchi hisoblanadi. Innovasion faoliyat rahbarining mehnat faoliyatida har kuni ijodiy yechim talab qiladigan muammolar yuzaga keladi.

Har qanday innovatsiyaning rivojlanishi g'oyani yaratishdan boshlanadi. Ushbu bosqichda innovasion faoliyat rahbari doimiy va tizimli ravishda yangi mahsulotni yaratish yoki mavjud mahsulot (xizmat) yoki texnologiyani takomillashtirish uchun yangi g'oyalarni izlaydi. Innovatsiyalarning asosiy manbalari iste'molchilarning ehtiyojlari, raqobatchilarning samarali faoliyati, korxonaning o'z texnologik muammolari, davlat siyosati, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, ekologiya yoki raqamli boshqaruv muammolaridan iborat.

Korxonaning muvaffaqiyatli ishlashi va rivojlanishning belgilangan maqsadiga erishish uchun innovasion faoliyat rahbari hal qilinishi kerak bo'lgan muammoning mazmunini belgilashi, o'z g'oyasini ishlab chiqishi yoki benchmarking natijalariga ko'ra bir qator tanlashi kerak. Ko'rib chiqish uchun taklif qilinadigan mumkin bo'lgan g'oyalardan eng istiqbolli g'oyalar bir nechta mezonlar (xususiyatlar) bo'yicha tanlanishi kerak. Ushbu bosqichda innovasion faoliyat rahbari belgilangan

maqsadga eng mos keladigan g'oyalarni tanlaydi. Eng yaxshi g'oyalar quyidagi usullar yordamida tanlanishi mumkin:

- ishlab chiqarish xususiyatlari – ishlab chiqarish imkoniyatlariga muvofiqligi, resurslar bilan ta'minlanganligi, raqobatbardosh tovar ishlab chiqarish imkoniyati, ishlab chiqarish texnologiyasining mavjudligi va boshqalar;

- marketing xususiyatlari – marketing imkoniyatlariga muvofiqligi, bozor sig'imi, potensial hayot siklining davomiyligi, mahsulotning raqobatbardoshligi, mavjud iste'molchilar uchun jozibadorligi va boshqalar;

- umumiy xarakteristikalar – potensial foyda, investisiyalar hajmi va mavjudligi, xavf darajasi, patentlash imkoniyati, bozor hajmi, raqobat darajasi va boshqalar. Innovasion g'oyalarga kreativlik, tijoriylik, konkretlik, asoslilik, rasionallik, realizm, diqqatni jamlash, moslashuvchanlik kabi asosiy talablar qo'yiladi. Istiqbolli g'oyalarni tanlab, baholagandan so'ng, ulardan eng yaxshisini yozma tavsif (illyustratsiya usuli); vizual tasvir (namoyish usuli); maketni ishlab chiqish (foresketch usuli) usullardan foydalangan holda tasavvur qilish tavsiya etiladi. G'oyalarning biznes jozibadorligini baholash iqtisodiy tahlil usuli bilan amalga oshiriladi, bu innovasion menejerga oldingi bosqichlardan o'tgandan keyin qolgan tijorat samarasiz g'oyalarni o'z vaqtida yo'q qilishga imkon beradi.

Iqtisodiy va ishlab chiqarish tizimini bilish usuliga qarab, iqtisodiy tahlil usullari umumiy ilmiy (bilim nazariyasi usullari: tahlil usuli, sintez usuli, induksiya usuli, deduksiya usuli; evristik usul: assosiativiyalar usuli va boshqalar); iqtisodiy va matematik (iqtisodiy kibernetika usullari; matematik dasturlash usullari; korrelyatsiya-regressiya aloqasi usullari va boshqalar); iqtisodiy va mantiqiy (deterministik tahlil: logarifmik usullar va integral usullar; umumiy tahlil: guruhlash va taqqoslash, o'rtacha arifmetik ko'rsatkichlar va indekslar, integral kompleks baholash, grafik va boshqalar) guruhlarga bo'linadi. Ishlab chiqarishga tijoriy tatbiq etish uchun iqtisodiy jihatdan samarali g'oya boshlanadi.

Ushbu bosqichda innovasion faoliyat boshlig'i tijoratni amalga oshiradi, shu jumladan to'liq ishlab chiqarishga ya'ni sinov marketingi, operasion faoliyatning tarqalishidan innovasion mahsulotni seriyali (ommaviy) ishlab chiqarishga chiqarishgacha tayyorgarlik ko'radi. Innovasion faoliyat rahbarining har qanday mehnat faoliyati shaxsning maqsadli xulq-atvorini rag'batlantirishga asoslanadi. Innovasion faoliyat rahbarining innovasion faoliyatni boshqarish tuzilmasidagi o'rnini o'rganish boshqaruv vositalari, ya'ni hokimiyat turlari va bo'ysunuvchilarga ta'sir qilish usullari, yetakchilik uslubi orqali ifodalanishi maqsadga muvofiqdir.

Korxonaning biznes jarayonlarida innovatsiyalarga yo'naltirilgan menejer o'z faoliyatini jarayonni takomillashtirishga, hal qiluvchi harakatlarni talab qiladigan amaliy vazifalarni hal qilishga yo'naltiradi. Xodimlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan menejer o'zining aloqasi, muloqot qilish qulayligi, tanishligi va yangi muhitga moslashishi tufayli xodimlar bilan munosabatlarga e'tibor qaratadi. Ijtimoiy yo'naltirilgan innovatsiyalarga yo'naltirilgan menejer o'z sa'y-harakatlarini tashqi dunyoni o'rganishga qaratadi (Kolinko, 2012d). Bunday menejer innovatsiyalar uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi, lekin u bilan muloqot qilish qobiliyati yo'q va tashkiliy masalalarni hal qila olmaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, innovasion yo'nalishning har qanday vektori menejeri ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi, tashkilotning raqobatbardoshligi va samarali ishlashini ta'minlaydi, innovasion faoliyatni boshqarishga shunday boshqaruv yondashuvini shakllantiradi va boshqaruv vositalariga asoslangan faoliyat, yangi g'oyalar, usullar yoki jarayonlarning paydo bo'lishi va amalga oshirilishini rag'batlantiradi.

Innovasion tashkilot rahbari boshqaruv vositalarini tanlashda yetarlicha moslashuvchan bo'lishi kerak, ya'ni u har doim o'z fikrini va kerak bo'lganda boshqaruv uslubini asosli o'zgartirishga tayyor bo'lishi kerak. Innovasion faoliyat rahbari o'zining ishlab chiqilgan boshqaruv yondashuvini innovasion faoliyatdagi muayyan vaziyatga moslashtira olishi, vaziyat va sharoitlarga qarab o'zini boshqacha tutishi kerak. Innovasion faoliyatning o'ziga xosligi tashkilotning strategik maqsadlariga erishish uchun samarali innovasion faoliyatni amalga oshirishda ushbu sohadagi

menejer ishining o'ziga xos xususiyatini (ko'nikmalar, bilimlar, qadriyatlar, qobiliyatlar, fikrlash, sifatlar, funksiyalar, prinsiplar va boshqaruv vositalarini qo'llash) belgilaydi.

Innovasion faoliyatni boshqarish samaradorligini yanada shakllantirish va baholash uchun menejerning shaxsiy xususiyatlaridan tashqari, innovasion faoliyatni boshqarish funksiyalari va tamoyillari orqali aniqlanadigan va yuqoridagi tasnifni to'ldiradigan uning ishining natijasi muhimdir.

1. Funksiyalar – boshqaruvchining vazifalarini amalga oshirish, bu orqali:

- prognozlash – uzoq muddatli istiqbolga innovasion rivojlanishni shakllantirish;

- rejalashtirish – innovasion potentsialdan kelib chiqib, tashkilotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlashga qaratilgan mahsulotlarni yangilash, texnologiyalarni takomillashtirish va uni ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha dasturlar va chora-tadbirlarni ishlab chiqishni o'z ichiga olgan innovasion strategiyaning asosiy yo'nalishlarini asoslash. tashqi muhitdagi taxminiy o'zgarishlar;

- tashkil etish – innovasion rejalar, dasturlar, loyihalarni amalga oshirish va amalga oshirish uchun bo'ysunuvchilar o'rtasida funksional vazifalarni taqsimlash;

- motivatsiya – bo'ysunuvchilarning innovatsiyalarni ishlab chiqarish va amalga oshirish istagini shakllantirish uchun samarali rag'batlantirishni aniqlash;

- nazorat – innovasion faoliyatni ishlab chiqish va amalga oshirish natijalarini qayd etish, baholash va tahlil qilish.

2. Prinsiplar – menejerning muayyan qoidalariga rioya qilish:

- maqsadga yo'naltirilganlik – strategik maqsad va vazifalarni shakllantirish;

- aniqlik – taklif etilayotgan innovasion g'oyalarni baholash;

- murakkablik – innovasion faoliyatning maqsad va vazifalarini bajarish;

- tizimlilik – innovasion faoliyat maqsadlarini muvofiqlashtirish va ularni amalga oshirish;

- o'zaro bog'liqlik – innovasion faoliyatni amalga oshirish uchun muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlar majmui;

- ketma-ketlik – innovasion faoliyatni amalga oshirish va amalga oshirish;

- samaradorlik – innovasion faoliyat vazifalarini amalga oshirish;

- muntazamlik – doimiy ravishda yangiliklarni izlash. Innovasion faoliyat rahbari tomonidan keltirilgan shaxsiy xususiyatlarning malakali kombinatsiyasi tashkilotning muvaffaqiyatli innovasion faoliyati uchun zarur shartdir. Menejerning mehnat faoliyatini amalga oshirish natijasida shakllangan ko'nikma, bilim va ko'nikmalar qadriyatlar, tafakkur va fazilatlar kabi xususiyatlar bilan uyg'unlikda jamoaning oldiga qo'ygan maqsadiga erishish – korxonaning innovasion rivojlanishiga yo'naltiriladi.

Innovasion faoliyatni boshqarish tashkilotning ishlab chiqarish va funksional bo'linmalarida axborot oqimlari va kommunikatsiyalarini hisobga olgan holda boshqaruv vositalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Hokimiyat turlarini, ta'sir qilish usullari turlarini va yetakchilik uslublarini shakllantirishga klassik yondashuvlarni hisobga olgan holda, shuningdek, innovasion faoliyatda yetakchilik samaradorligi bo'yicha o'z tadqiqotimiz materiallarini hisobga olgan holda, biz umumlashtirilgan grafik model yordamida uning faoliyati asosini tashkil etuvchi asosiy komponentlarni taqdim etishimiz mumkin (1-rasm).

Hokimiyat – bu menejerning kerakli natijaga erishish uchun xodimlarning xatti-harakatlariga ta'sir qilish qobiliyati. Hokimiyat turlarining klassik turlari quyidagilardir:

- majburlash kuchi – majburlash, qo'rquv va jazolash tamoyillariga asoslangan;

- mukofotlash kuchi – mukofotlash va rag'batlantirish tamoyillariga asoslangan;

- referent kuch – yetakchilik, shaxsiy fazilatlar va namuna tamoyillariga asoslangan;

- ekspertiza vakolati – professionallik va malaka tamoyillariga asoslangan;

- an'analar va qonunlar tamoyillariga asosida ishlash, bu istalgan natijaga erishish uchun xodimlarning xatti-harakatlariga faol ta'sir ko'rsatadigan menejerning har qanday xatti-harakatidir. Ta'sir qilish usullarining asosiy turlarini ko'rib chiqish mumkin:

- taklif – shaxsiy namuna, vakolat tamoyillariga asoslangan;

- ishonch – mantiqiy nutq, muhokama qilish, misollar keltirish tamoyillariga asoslanadi;
- so‘rov – yaxshi munosabatlarda so‘z tamoyillariga asoslanadi;
- tahdid – qo‘rqitish tamoyillariga asoslanadi;
- poraxo‘rlik – har qanday vosita bilan o‘z tomoniga suyanish tamoyillariga asoslanadi;
- buyurtma – rasmiy buyruq asosida muhokama qilinmasdan.

1-rasm. Innovasion faoliyatni boshqarish vositalaridan foydalangan holda boshqariladiganlarga ta'sirini ta'minlashning asosiy tarkibiy qismlari modeli

Yetakchilik uslubi – bu menejerning alohida xodimlarga ta'sir o'tkazish qobiliyati, ularning sa'y-harakatlarini tashkilot maqsadlariga erishishga yo'naltirish. Rahbarlikning uchta yondashuvi mavjud:

- avtoritar – shaxsiy xususiyatlar, tashqi ko'rinish, aql-zakovat, odoblilik, halollik, adolatlilik, xolislik, malakalilik, tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, intizomlilik, aniqlik, talabchanlik, ishonchdan foydalanish tamoyillariga asoslangan yetakchilik;
- demokratik – xulq-atvor tamoyillariga asoslangan etakchilik: avtokratik – mehnatga yo'naltirilgan, demokratik – odamlarga yo'naltirilgan;
- liberal – bu, vaziyatga to'liq mos keladigan xatti-harakatlar va shaxsiy xususiyatlarni aniqlash tamoyillariga asoslangan yetakchilik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, har qanday korxonada faoliyatining muhim elementi bu boshqaruv tizimidir, chunki u uning innovasion rivojlanishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Har bir korxonada innovasion faoliyat jarayonini eng yaxshi boshqarish imkonini beruvchi ma'lum boshqaruv vositalaridan foydalangan holda bozor sharoitlariga mos ravishda ishlaydi. Innovasion faoliyatni boshqarishning samarali vositalarini shakllantirish muammolarini o'rganish boshqaruvning asosiy vositalarini ("ta'sir qilish usuli", «Hokimiyat shakllari», «Rahbarlik uslubi») talqin qilish turlicha yondashuvlari bilan tavsiflanadi.

Innovasion faoliyatni samarali boshqarish vositalarining mazmuni, turlari va xususiyatlarini batafsilroq tahlil qilaylik. Bo'ysunuvchilarga ta'sir qilmasdan innovasion faoliyatni samarali boshqarish mumkin emas. Bundan tashqari, ta'sir turli xil, shu jumladan nozik so'rovdan majburlashga qadar, chunki menejerning vazifasi nafaqat bo'ysunuvchilarning innovasion g'oyalarni ongli ravishda idrok etishiga erishish, balki ularning ishini tartibga solish – ixtiyoriy va majburiy tartibda. innovatsiyalarni joriy etish kabi diametral qarama-qarshi shakllarda bo'lishi mumkin. Menejerning qo'l ostidagilarga ta'sir qilish usuli muammosi uzoq vaqt davomida olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Волобуев, М., 2009. Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в Украине. Материалы II Международного бизнес-форума (Киев, 27 марта 2009 г.). К: Киев. Нац. торг. – экон. ун-т.
2. Шумпетер, Ж.. 1992. Теория экономического развития [Пер. с англ.]. М.: Прогресс.
3. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 1989. – 526 с; Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы / М.И. Туган-Барановский. – К.: Наук. думка, 1996. – 260 с.;
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 453 с.; Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.
5. Kolosov V. A., Turovski i R. F. Tipologiya novyh russi i skix granits // Izv. RAN. Ser.geogr. 1999. No 5. S. 30-47.
6. Ильенкова, С.Д., Гохберг, Л.М., Ягудин, С.Ю. и др., 2000. Инновационный менеджмент : Учебник для вузов. Под. ред. С. Д. Ильенковой. М.: ЮНИТИ.
7. Rodionova, I.V., 2013. Methods of evaluation of innovative potential industrial enterprises. Development Economics, 4 (68), p. 96-99.
8. Peter F., Drucker., 1999. The Practice of Management. Butterworth-Heinemann.
9. G. Bannok, R. Bakster The Palgrave Encyclopedia of World Economic History. Since 1750. <https://link.springer.com/book/9780230223929>
10. Reddin, W. J., 1970. Managerial Effectiveness. New York: McGraw Hill.
11. Michael, H. Mescon, Michael, Albert and Franklin, Khedouri, 1988. Management [3rd ed.]. Cambridge, MA.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.